

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Curso de Licenciatura em Matemática

Vinicius Bataiela Santana

**A importância do olhar crítico do professor de
matemática**

São Paulo

2015

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Curso de Licenciatura em Matemática

Vinicius Bataiela Santana

**A importância do olhar crítico do professor de
matemática**

Trabalho apresentado ao curso de Matemática da Universidade Nove de Julho, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciatura em Matemática, sob a orientação do professor Carlos Juiti Watanabe.

São Paulo

2015

A importância do olhar crítico do professor de matemática

Resumo

Estabelece-se um olhar sobre a importância do livro didático de matemática, pois ele contribui significativamente para o professor. Dessa maneira, pretendemos nos apropriar de mais algumas ideias de Dante, a fim de compreender melhor esta importância.

Com o objetivo de contribuir para a formação do docente em matemática, identifica-se a necessidade que se faz presente no cotidiano do professor, bem como fazer uma análise e revisão dos conteúdos do livro que geram vícios de aprendizagem na formação discente. Logo, este artigo tem a intenção de chamar a atenção para uma melhor prática docente, tal como a de contribuir para um melhor aprendizado do estudante.

Além disso, torna-se necessário compreender como é realizada a escolha do livro didático feita pelo órgão responsável (SEB/MEC), e como essa obra receberá o selo do PNLD (Plano Nacional do Livro Didático). Este estudo busca verificar se a obra analisada apresenta alinhamento com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática, especialmente no que diz respeito à articulação entre a matemática formal e sua aplicação no cotidiano do estudante.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática indicam que o caráter instrumental da disciplina no Ensino Médio deve ser compreendido pelos estudantes como um conjunto de técnicas e estratégias aplicáveis a outras áreas do conhecimento, bem como à atividade profissional. Ou seja, a matemática ensinada deve estar conectada ao cotidiano do estudante. No entanto, é papel do docente esclarecer que o aluno também necessita da matemática formalizada, pois ela é essencial para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da abstração. Esse equilíbrio entre aplicabilidade prática e fundamentação teórica é um fator determinante na escolha do livro didático mais adequado à realidade pedagógica da escola.

Palavras-chave: Análise. Revisão. Olhar crítico. Formação.

The Importance of a Critical Perspective for Mathematics Teachers

Summary

This article examines the importance of mathematics textbooks, as they significantly contribute to the teacher's learning. In this way, we intend to incorporate some of Dante's ideas to better understand this importance.

With the aim of contributing to the training of mathematics teachers, we identify the need that is present in the teacher's daily life, as well as analyze and review the textbook content that generates learning flaws in student development. Therefore, this article intends to draw attention to better teaching practices, as well as contributing to better student learning.

In addition, it is necessary to understand how the selection of textbooks is carried out by the responsible body (SEB/MEC), and how this work will receive the PNLD (National Textbook Plan) seal. This study seeks to verify whether the analyzed work is aligned with the National Curriculum Parameters (PCNs) for Mathematics, especially with regard to the articulation between formal mathematics and its application in the student's daily life.

The National Curriculum Parameters (PCNs) for Mathematics indicate that the instrumental nature of the subject in High School should be understood by students as a set of techniques and strategies applicable to other areas of knowledge, as well as to professional activity. In other words, the mathematics taught should be connected to the student's daily life. However, it is the teacher's role to clarify that the student also needs formalized mathematics, as it is essential for the development of logical reasoning and abstraction. This balance between practical applicability and theoretical foundation is a determining factor in choosing the textbook most appropriate to the school's pedagogical reality.

Keywords: Analysis. Review. Critical perspective. Training.

Sumário

1. Introdução	5
2. Objetivo	6
3. Justificativa	6
4. Metodologia	6
5. A importância do livro didático	7
6. Como é feita a escolha do livro didático	8
7. Os PCNs de Matemática no ensino fundamental e médio	12
8. Os PCNs no Ensino médio	14
9. LDB (Lei de diretrizes e bases da educação básica)	15
10. Discussão sobre o conteúdo	17
11. Conclusão	19
Referências Bibliográficas	20

1. Introdução

Inicialmente, neste artigo, iremos abordar a importância do livro didático de matemática, posto que existem escolas que possuem esse único método pedagógico. Além disso, os livros didáticos passam por uma seleção e recebem um selo denominado PNLD (Plano Nacional do Livro Didático). Objetivamos analisar o caminho que tal obra trilhará até receber esse carimbo, bem como intencionamos explicitar o papel que todo docente poderia ter na escolha do livro, cuja escolha melhor se encaixe no projeto político pedagógico da escola, verificando como o livro é eleito para fazer parte da práxis pedagógica da escola por três anos. Dessa forma, evidenciaremos os PCNs de matemática, que são exigências a serem cumpridas, relacionando-os com o tema proposto neste trabalho.

Não é correto supor que a matemática é uma disciplina reservada apenas para pessoas dotadas de inteligência ou para uma elite intelectual. Acreditamos que todos podem aprender a matemática, desde que o material utilizado seja claro, livre de obstáculos conceituais e contenha exercícios que facilitem a reflexão lógica.

Contudo, é fundamental desenvolver sensibilidade pedagógica para reconhecer as dificuldades dos alunos e selecionar um livro didático que se adeque à realidade educacional em que estão inseridos.

Um livro mal formulado pode gerar vícios de aprendizagem, os quais demandam tempo e esforço por parte do professor para serem corrigidos. No entanto, sabemos que o tempo é um recurso escasso na rotina docente, especialmente diante das múltiplas demandas e desafios enfrentados no contexto escolar. Percebendo a necessidade de tomar uma posição referente ao uso do livro didático, este trabalho propõe a análise de obras que apresentam possíveis dificuldades conceituais, com o objetivo de refletir sobre suas implicações na prática pedagógica e na aprendizagem.

Devemos nos conscientizar de que o uso da obra não pode ser um fim, mas um complemento. Ainda que o livro esteja excelente do ponto de vista conceitual, sua utilização isolada não garante o efetivo aprendizado da turma. Por conseguinte, percebemos que o docente precisa ter a criatividade de elaborar atividades lúdicas e exercícios desafiadores,

para que o ensino não se limite à linguagem do conteúdo da obra.

Em suma, sabendo da dificuldade dos alunos brasileiros em aprender a matemática, esse trabalho tem a intenção de contribuir com mais algumas ideias que favoreçam a qualidade do ensino de matemática, que atualmente tem sido um desafio significativo, considerando os índices de avaliação pública.

2. Objetivo

Este estudo busca responder à seguinte questão: quais inconsistências conceituais podem estar presentes na abordagem dos números reais em livros didáticos aprovados pelo PNLD? O objetivo consiste em analisar tais abordagens, reforçando a importância do olhar crítico docente na escolha do livro didático e contribuindo para a melhoria do ensino de matemática.

3. Justificativa

Percebendo o papel do livro didático como uma ferramenta pedagógica para o discente e para a escola, torna-se relevante analisar criticamente a forma como conceitos fundamentais são apresentados. No caso do número real, sua abordagem

envolve articulações entre representação geométrica e formalização simbólica, o que pode impactar a construção conceitual dos estudantes.

Este estudo justifica-se pela necessidade de problematizar a apresentação desse conceito em obras aprovadas pelo PNLD, contribuindo para o fortalecimento de uma postura docente crítica e dialogando com discussões acerca da herança formalista associada ao movimento da Matemática Moderna.

4. Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, conforme definição de Antônio Carlos Gil (2002), sendo desenvolvida a partir da análise de livros e artigos científicos. Foram examinadas cinco obras de Matemática do Ensino Médio, disponíveis em escolas públicas e bibliotecas, com foco na abordagem do conceito de número real.

A análise concentrou-se na forma de apresentação da reta real, da notação de conjuntos e da definição dos números reais como união entre racionais e irracionais. O estudo também dialoga com referenciais

epistemológicos de Gaston Bachelard e com documentos oficiais relacionados ao PNLD, disponíveis no site do FNDE.

5. A importância do livro didático

Segundo Dante (1996), o livro de matemática é importante pelo fato de que existem escolas que não possuem recursos tecnológicos ou audiovisuais, que são até exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Entretanto, algumas escolas são carentes de tais recursos. Não obstante, isso é um problema de caráter político. Sendo assim, o livro didático passa a ser o único elemento pedagógico disponível para a escola.

Com isso, somente as aulas do professor não garantirão todas as ferramentas necessárias para um efetivo aprendizado, posto que o livro subsidia o discente na resolução de exercícios, de atividades, na visualização de tabelas, imagens e gráficos.

Além disso, o professor possui diversas atividades extracurriculares e várias turmas, prejudicando-o na formulação de exercícios desafiadores e que tenham uma contribuição cognitiva satisfatória, por conseguinte, o livro pode suprir essa necessidade.

A matemática é cumulativa, ou seja, o que você aprende hoje, você irá usar depois em outro assunto. Assim sendo, o livro pode auxiliar nessa sequência, regendo os assuntos que serão abordados na sala de aula.

Atualmente, observa-se que a formação de alguns profissionais da Educação Matemática pode apresentar lacunas, especialmente quando conciliam estudo e trabalho durante a universidade. Nesse contexto, o livro didático torna-se um recurso essencial para complementar o conteúdo e apoiar a aprendizagem dos estudantes.

A aprendizagem de matemática exigirá do aluno, habilidades e reflexões, e um bom livro propicia essas virtudes.

Conseqüentemente, o estudante pode melhorar a sua compreensão ou domínio da matemática, solucionando os exercícios e verificando as definições conceituais que o livro sugere.

Para Luiz Roberto Dante, o livro didático de matemática é:

[...] tão necessário quanto um dicionário ou uma enciclopédia, pois ele contém definições, propriedades, tabelas e explicações, cujas referências são frequentemente feitas pelo professor. (DANTE, 1996, p. 84).

Portanto, podemos notar a importância de ter um livro de qualidade na escola, que proponha exercícios do cotidiano capazes de despertar a reflexão, servindo também como mais um instrumento para esse complexo processo de aprendizagem.

1. **Como é feita a escolha do Livro Didático**

Conforma a página do FNDE, o Programa Nacional do Livro Didático

(PNLD)¹ compra e distribui obras didáticas de matemática para alunos do ensino fundamental, médio e na educação de jovens e adultos, conhecida como (EJA).

No entanto, essa compra não é realizada de qualquer forma, ela é feita por etapas, como por exemplo, a adesão, editais, inscrição das editoras, triagem/avaliação, guia do livro, escolha, pedido, produção, análise e qualidade física, distribuição, recebimento. Com isso, sabendo as etapas que o livro percorre até ser distribuído nas escolas, vamos explorar cada etapa desse processo, a fim de compreender como é realizada a escolha do livro.

Adesão

Segundo a página do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), as escolas federais e os sistemas de ensino, estaduais, municipais e do distrito federal, deverão manifestar

¹Fonte:
<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento>

um interesse, ou inscrever a escola no plano, tendo que respeitar os prazos, obrigações, normas e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Educação. O termo de adesão deve ser encaminhado uma única vez. De acordo com o site, as escolas que não desejarem mais receber os livros podem pedir a suspensão das remessas ou a exclusão do programa.

Segundo o site, a adesão deve ser atualizada sempre até o final do mês de maio do ano anterior àquele em que a entidade deseja ser atendida.

Editais

Os editais que estabelecem regras e normas, a fim de receber as inscrições do livro didático, ficam disponíveis no Diário Oficial da União e disponibilizados no portal do FNDE.

Inscrição das editoras

Os editais determinam o prazo e os regulamentos para o uso e a inscrição dos livros didáticos pelas editoras, em que elas passam a ser donas dos direitos autorais.

Triagem/Avaliação e como é realizado o selo do PNLD.

Identificamos, por meio da nossa investigação, que a simples inscrição do livro realizada pela editora não garantirá a escolha da obra. Por isso, para constatar que as obras estejam de acordo com o edital, é feita uma triagem, dirigida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT). Logo, os livros selecionados na etapa de triagem terão que passar por mais uma etapa, que é realizada pela Secretária de Educação Básica (SEB/MEC), que será responsável pela avaliação pedagógica, ou seja, será responsável pela avaliação dos conteúdos inseridos nas obras didáticas.

Vale ressaltar que, ao final de cada processo de avaliação dos livros didáticos, é elaborado o Guia do Livro Didático, no qual são apresentados os princípios, os critérios, as resenhas das obras aprovadas e as fichas que norteiam a avaliação dos livros. Os livros didáticos que não contemplam os critérios de cada disciplina não compõem o Guia do Livro Didático.

A aquisição do livro é feita após a compilação dos dados referentes aos pedidos realizados. Todos os livros aprovados pelo MEC devem conter na capa o selo do

PNLD, sendo esta uma forma de evitar fraudes no mercado editorial. A avaliação e a elaboração do guia do livro didático permitem que livros com erros conceituais, entre outras questões relacionadas à elaboração do L-D sejam suprimidos gradativamente, além dos critérios de seleção que são aperfeiçoados a cada programa.

Por conseguinte, é realizada uma guia do livro didático, em que as obras que passaram pela etapa de triagem e assim selecionadas, são disponibilizadas pelo FNDE no portal na internet, e envia ao mesmo tempo o material impresso para as escolas cadastradas no censo escolar. Com isto, o guia auxiliará na decisão da escolha do livro didático.

A escolha do livro didático passa por um processo democrático, tendo como referência o guia do livro didático. A equipe escolar fica incumbida de analisar e escolher as obras que serão utilizadas pelos alunos.

O pedido é realizado via internet, de posse de senha previamente enviada pelo FNDE às escolas. Professores fazem a escolha online, em aplicativo

específico para este fim, disponível na página do FNDE.

A aquisição do livro é feita após a compilação dos dados referentes aos pedidos realizados pelas escolas na internet. Assim sendo, o FNDE passa a iniciar a negociação com as editoras. A aquisição é realizada por inexigibilidade de licitação, prevista na Lei 8.666/93, tendo em vista que as escolhas dos livros são efetivadas pelas escolas e que são editoras específicas que detêm o direito autoral de produção de cada obra.

Após a conclusão da negociação das compras dos livros, o FNDE assume o contrato com a editora, e ela passa a ser responsável pela produção dos livros de acordo com a demanda, iniciando-se assim a produção das obras. E esse processo será supervisionado por técnicos do FNDE.

Depois desta etapa, é realizada a análise de qualidade física, gerenciada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Que acompanha também o processo de produção da obra, todavia certificando-se que as características físicas do livro

estejam de acordo com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ISO e manuais de procedimento de ensaio pré-elaborados. Período de utilização do livro didático.

Segundo a nossa investigação, o FNDE possui uma estratégia para não ter que repetir esse processo de compra anualmente. Segundo as informações coletadas no portal do FNDE, os livros fabricados devem ser feitos de um material que resista por três anos consecutivos, assim contemplando mais de um aluno.

Além disso, existe um processo de alternância, que se baseia em alternar os prazos dos três anos de utilização do livro didático, entre as séries iniciais de 1º a 5º, do 6º ao 9º e do Ensino Médio, para que haja uma uniformidade da alocação de recursos, evitando oscilações a cada ano.

E nesses intervalos ocorrem reposições de eventuais perdas ou extravios.

E outro ponto importante no período de utilização do livro didático

é a questão do remanejamento, pois mesmo fazendo a alternância, pode ocorrer de alunos ficarem sem a obra. Por isso, onde existam escolas com um material excedente, é realizado um remanejamento para escolas que faltam livros.

Para facilitar a gestão do remanejamento de livros, foi criado em 2004 o Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica, o Siscort², direcionado a registrar e controlar o remanejamento de livros e a distribuição da Reserva Técnica, no âmbito do PNLD. Em 2004, o Siscort foi implantado em todos os estados, para atender às turmas de 1ª à 4ª série. Em 2005, foram incluídas no sistema as turmas de 5ª a 8ª série.

Atualmente, o Siscort está indisponível para registro e consulta de informações, visto que está sendo reformulado pela equipe de tecnologia da informação do FNDE, processo que tornará o seu acesso mais amigável ao usuário.

²Fonte:
<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento>

2. Os PCNs de Matemática no ensino fundamental e médio

Entendemos que os parâmetros curriculares nacionais podem subsidiar na escolha do livro didático com o selo do PNLD, servindo como mais um critério para auxiliar o professor da educação básica, sendo um dos pilares deste trabalho.

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais de matemática no ensino fundamental dois (BRASIL, 1998), caracterizado por serem os anos finais de 5° a 8° séries, indicam algumas habilidades ou objetivos gerais que todo aluno deve compreender, tais como compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo o mesmo respeito para si mesmo.

Além disso, os alunos devem se posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais,

utilizando o diálogo como forma de evitar conflitos e tomar decisões.

Deve conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e o sentimento de pertinência ao país.

Procurar conhecer a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como os aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, sexo e etnia ou qualquer outra característica individual.

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente.

Também como desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na

busca de conhecimento e no exercício da cidadania.

E outras ações como conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva.

Utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação.

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.

E, por último, questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Além dos objetivos gerais, os Parâmetros Curriculares fazem referência ao conhecimento de matemática e, logo de início, abordam a questão da matemática moderna, que influenciou a aprendizagem de matemática no Brasil. Na história da matemática, esse movimento de matemática moderna surge após a busca pelo rigor que houvera acontecido em parte na Europa no século 19, porém nasce no século 20 com um movimento educacional inscrito numa política de modernização econômica, em que eram valorizadas apenas as formalizações, aproximando o ensino da matemática desenvolvida na escola básica à matemática estudada por estudiosos e pesquisadores da área.

O ensino proposto fundamentava-se em grandes estruturas que organizam o conhecimento matemático contemporâneo e enfatizava a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas, a topologia etc. Esse movimento provocou, em vários países, inclusive no Brasil, discussões e amplas reformas no currículo de Matemática.

No entanto, essas reformas deixaram de considerar um ponto básico que viria a se tornar seu maior problema: o que se propunha estava fora do alcance dos alunos, em especial daqueles das séries iniciais do ensino fundamental.

O ensino passou a ter preocupações excessivas com formalizações, distanciando-se das questões práticas. A linguagem da teoria dos conjuntos, por exemplo, enfatizava o ensino de símbolos e de uma terminologia complexa, comprometendo o aprendizado do cálculo aritmético, da geometria e das medidas.

Conforme os PCNs, a matemática moderna foi difundida principalmente pelos livros didáticos, pois, conforme a fonte, tem-se o seguinte trecho:

[...] No Brasil, o movimento Matemática Moderna, veiculado principalmente pelos livros didáticos, teve grande influência, durante longo período, só vindo a refluir a partir da constatação de inadequação de alguns de seus princípios básicos e das distorções e dos exageros ocorridos. (BRASIL, 1998, p. 20)

Os PCNs também indicam a necessidade de o professor ter outros mecanismos de

aprendizagem, que independem do uso exclusivo do livro didático, pois este pode conter uma matemática insuficiente, que não contribui de uma forma significativa para a aprendizagem do saber matemático.

Esses recursos giram em torno da resolução de problemas, da inclusão da história da matemática, do uso das tecnologias da informação, como as calculadoras, internet e recursos audiovisuais e, por fim, dos jogos.

3. Os PCNs no Ensino Médio

Os PCNs de matemática no Ensino Médio indicam a necessidade de aprender a fazer e não apenas memorizar fórmulas e resolver exercícios de maneira mecânica, também como deve-se privilegiar a aplicação no social para dar uma maior significância para o discente.

Os PCNs também alertam sobre a importância de conquistar competências e habilidades, tais como:

- ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico, interpretar e utilizar diferentes formas de

representação (tabelas, gráficos, expressões, ícones...).

- Expressar-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta.
- Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar conclusões.
- Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores.

Ademais, os Parâmetros Curriculares evidenciam que haja uma integração da matemática com as outras áreas do conhecimento humano, como a linguagem, as ciências humanas e as demais ciências exatas. Por exemplo, temos a escala Richter, que mede os abalos sísmicos e é uma função logarítmica, sendo um assunto explorado pelos geógrafos. Também é possível explicitar que o crescimento de uma população de micro-organismos pode ser modelado através de uma função exponencial, que está relacionada ao conhecimento biológico. Ou ainda, pode-se descrever o PH de uma substância química que mede a acidez de um elemento químico por

intermédio de uma função logarítmica, assim como a contribuição das matrizes para o desenvolvimento dos monitores de LCD e PLASMA e para a informática.

Logo, os PCNs do ensino médio exigem que o aluno consiga usar a matemática em outras áreas do conhecimento. Em termos técnicos, deve haver uma interdisciplinaridade entre os conhecimentos humanos. Não obstante, o estudante não deve se esquecer da matemática formalizada, sendo necessário estudá-la com profundidade.

4. LDB (Lei de diretrizes e bases da educação básica)

A LDB foi reformulada pela lei 9.394/96, de 96, e uma das frases que mais complementam as suas ideias é a seguinte:

[...] Uma escola que pretende formular por meio de imposição de modelos, de exercícios de memorização, da fragmentação do conhecimento, da ignorância dos instrumentos mais avançados de acesso ao conhecimento e da comunicação. Ao manter uma postura tradicional e distanciada das mudanças sociais, a escola como instituição pública acabará também

por se marginalizar. (BRASIL, 1996).

Este texto faz referência ao novo papel que a educação básica, principalmente falando de ensino médio, tomará, ou seja, com o surgimento da revolução industrial e das novas tecnologias, a escola deve inserir o aluno para o mundo do trabalho, e como as relações de trabalho se relacionam com o uso intensivo das novas tecnologias, a escola deve se distanciar da escola tradicional e incluir o discente em um novo modelo de escola que faz o uso das novas tecnologias.

A escola deve preencher as determinações da lei nº 9394/96:

a) a educação deve cumprir um triplo papel: econômico, científico e cultural;

b) a educação deve ser estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser.

Dessa forma, a LDB também evidencia a importância da interdisciplinaridade das áreas do conhecimento humano, para que

haja a ruptura da segmentação das áreas do conhecimento.

Por conseguinte, a LDB contém vários artigos incorporados na nova lei, logo o artigo 26 afirma que:

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. (BRASIL, 1996).

Portanto, faz-se um breve resumo das disposições feitas nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Básica, que têm a intenção primordial de unir os conhecimentos historicamente adquiridos pela sociedade e formar indivíduos para o mundo das inovações tecnológicas e do trabalho.

5. Discussão sobre o conteúdo

Foram analisados cinco livros, com os selos do PNLD, e alguns continham a seguinte definição de número real: $R = Q \cup I$, ou melhor, o conjunto dos números reais é definido como a união do conjunto dos racionais com os irracionais. Podemos identificar também a definição $R = Q \cup I$, que define número real como a operação de diferença na teoria dos conjuntos.

Conforme Bachelard (1996, p. 21), "Certos conhecimentos, embora corretos, interrompem cedo demais pesquisas úteis. O epistemólogo deve, portanto, fazer uma escolha nos documentos coligidos pelo historiador". Compreendemos que o conceito matemático encontrado nos livros não está incorreto, porém pode interromper a construção conceitual da densidade da reta, quando vier antes da compreensão geométrica,

com a definição pronta sem problematizar a necessidade histórica dos irracionais.

Observa-se que, mesmo quando a reta real é apresentada juntamente com a definição formal dos números reais, a ausência de construção conceitual e contextualização histórica pode gerar vícios de aprendizagem, dificultando a compreensão profunda do conceito de densidade da reta.

Outro aspecto que influencia a escolha do livro são os PCNs, uma vez que obras que não atendam às diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais podem gerar contradições pedagógicas e comprometer a coerência do processo de ensino-aprendizagem.

O conjunto \mathbb{R} dos números reais

O conjunto formado pela reunião do conjunto dos números racionais e pela reunião dos números irracionais é chamado conjunto dos números reais e é representado por \mathbb{R} .

Assim, temos: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, sendo $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$

Se um número real é racional, não é irracional, e vice-versa.

Temos: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$

Observe: $\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

Além desses (\mathbb{N} , \mathbb{Z} , \mathbb{Q} e \mathbb{I}), o conjunto dos números reais apresenta outros subconjuntos:

- O conjunto dos números reais não nulos: $\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\} = \mathbb{R} - \{0\}$
- O conjunto dos números reais não negativos: $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- O conjunto dos números reais positivos: $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
- O conjunto dos números reais não positivos: $\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$
- O conjunto dos números reais negativos: $\mathbb{R}_-^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$

Observe que cada um desses cinco conjuntos contém números racionais e números irracionais.

Observação

Se a é um número racional não nulo e b é um número irracional qualquer, temos que:

- $a + b$ é irracional.
- $a \cdot b$ é irracional.
- $\frac{a}{b}$ e $\frac{b}{a}$ são irracionais.

Por exemplo, sendo $a = 3$ e $b = -\sqrt{2}$, temos:

$3 - \sqrt{2} \in \mathbb{I}$; $\frac{-\sqrt{2}}{3} \in \mathbb{I}$; $\frac{-3}{\sqrt{2}} \in \mathbb{I}$; $-3\sqrt{2} \in \mathbb{I}$; etc.

Pense

$(1 + \pi) + (1 - \pi)$
irracional + irracional = racional

$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$
irracional / irracional = racional

Um número irracional bastante conhecido é o número $\pi = 3,1415926535...$

Conjunto dos números reais (\mathbb{R})

Dados \mathbb{Q} e \mathbb{I} (irracionais), define-se o conjunto dos números reais como:

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ (irracionais) = $\{x \mid x \text{ é racional ou } x \text{ é irracional}\}$

Assim, são números reais:

- os números naturais;
- os números inteiros;
- os números racionais;
- os números irracionais.

Como subconjuntos importantes de \mathbb{R} , temos:

- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$
- $\mathbb{R}_+ =$ conjunto dos números reais não negativos.
- $\mathbb{R}_+^* =$ conjunto dos números reais positivos.

Figura 1- Essas imagens acima apresentam um exemplo de formulação incorreta em livros didáticos com selo do PNLD, evidenciando como a definição de número real foi apresentada antes da construção conceitual da reta.

Figura 2- Apresenta uma abordagem considerada adequada para a introdução da reta real, na qual o conceito é construído antes da definição formal dos números. Este exemplo foi retirado de um livro sem selo do PNLD.

6. Conclusão

Consequentemente, não é possível afirmar se trata de uma escolha metodológica ou de um descuido editorial. Conforme apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), certas formulações podem refletir a influência da Matemática Moderna, embora a orientação dos documentos seja reduzir excessos de formalismo no ensino da matemática.

Outro aspecto importante é que, dos cinco livros analisados com o selo do PNLD, utilizados em escolas públicas, alguns não apresentavam a reta real antes da formalização algébrica, e outros apresentavam juntamente a reta e as formalizações com ausência de uma construção conceitual sólida. Dessa forma, foi necessário recorrer a livros sem o selo do PNLD, como materiais de pré-cálculo, para observar essa abordagem.

Além disso, identificamos que o livro adequado deve conter a matemática formalizada e explorar exercícios pertinentes que dialoguem com outras áreas do conhecimento, bem como apresentar tabelas e gráficos. Ademais, compreendemos que os exercícios devem ter um caráter social.

O docente de matemática pode assumir o papel de um analista das obras, desenvolvendo um olhar crítico sobre os conteúdos apresentados e verificando possíveis inconsistências conceituais, com base nos critérios estipulados pelos PCNs e a LDB, para que os alunos possam utilizar um material de qualidade.

Neste trabalho, revisamos como a construção dos números reais é abordada nos livros e percebemos a dificuldade de definir um número real. Entretanto, pode-se considerar outras temáticas da matemática que podem gerar vícios de aprendizagem, apresentadas em livros didáticos utilizados em escolas públicas e particulares.

Dessa forma, convidamos o leitor a investigar e analisar criticamente possíveis inconsistências de formulação matemática, que possam gerar dificuldades de aprendizagem na educação básica.

Referências Bibliográficas

Luiz Roberto Dante. **LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA: uso ou abuso?** .Brasília, ano 16, n.69, jan./mar. 1996. Professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Rio Claro.

LIVROS QUE FORAM RETIRADAS AS IMAGENS

Gelson .I.**Matemática: ciência e aplicações**, 1 : ensino médio et al. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Giovanni.J.R.**Matemática fundamental, 2º grau**. Volume único: Resolução dos exercícios propostos e de revisão. São Paulo: FTD, 1994.

LIVROS “CORRETOS”

Franklin.D.D.**Pré-cálculo: matemática**.7ed.São Paulo : Addison Wesley, 2009

BRASIL, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Disponível em< <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-funcionamento> > acessado em 01/06/2015.

BRASIL, Ministério da Educação. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12598:publicacoes&Itemid=859> acessado em 03/06/2015

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Brasília: MEC / SEF, 1998. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf>> acessado em 20/06/2015.

(PCNs – Fundamental II)

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.142p. Disponível em < <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf> > acessado em 20/06/2015

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em < em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> acessado em 20/06/2015

SISCORT (Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica)

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BACHELARD, Gaston. *A formação do espírito científico*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.